

O'ZBEK TILIDA PARONIMLARNING ETNOGENETIK ASOSLARI.**Yusupova Sohiba Islombek qizi**

UrDU lingvistika (ingliz tili) 2 kurs magistranti.

Annotatsiya: Leksik birliklarga beriladigan lingvistik izohlarning ko'pchiligi Paronomik juftliklar a'zolarining genetik asoslari, etimologik xususiyatlari bilan bog'liq. Paronomik juftliklarning genetik asoslarini bilish Paronomik juftliklarning qadimiy va hozirgi ma'naviy xususiyatlari, yasalishi va tuzilishi tarkibida yuz bergan lingvistik o'zgarishlar haqida ma'lum bir ma'lumotlarga ega bo'lishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: leksik birliklar, paronomik munosabat, paronomik juftlik, leksema.

O'zbek tili PLsi, xuddi tildagi barcha LBlar singari, turli tillarga, jumladan, o'zbek tili va o'zbek xalqi bevosita yoki bivosita munosabat yuritgan tillarga mansub leksemalar majmuidan iborat. PLning genetik asoslarini bilishning nazariy va amaliy jihatlari shundaki, o'zbek tili PL majmuini tashkil qiladigan LBlarning tushunilish, anglanish darajasi, qo'llanish chastotasi va sohalari, nutq uslublariaro faol-nofaolligi holati, PJlar asosidagi leksemalarning azaliy va hozirgi shakllari, ma'naviy xususiyatlari turlicha. Adabiy – abadiy, ayrilik – ayriliq, alifbe – alifbo, bog'li – bog'liq, birov – birrov, yoriq – yorug', zirak – ziyrak, mahal – mahol, obro' – abro', ola – a'lo, otalik – otaliq, sabr – savr, taxlit – taqlid, uxlamoq – uhlamoq, shahid – shohid, qiya – qiyo kabi paronimlar tilda faol qo'llanadi, ma'nolari anglamli, nutqiy qo'llanishda xatolarga yo'l qo'yilish hollari kam uchraydi.

Adam – adan, afsun – afzun, bino – biyno, gardan – gardon, daxil – daxl, iz – izz (azizlik), kafolat – kaforat, lavha – navha, mavhum – mafhum, malol – manol, muslim – muslin, parez – parhez, samo – samo', sari – sari' – sariy, siyqa – siyg'a, sohil – sohir, so'qta – so'xta, taassuf – taassub, talon – tallon, tatim – totim – totem, taxayyul – tahayyur, ta'til – ta'dil, to'pon – to'fon, chanoq – chanoh, shalola – sharora, qallob – qullob, qaraman – qahramon, qarib – qariyb, qozoq – qo'zoq, hezimkash – hezumkash

kabi PJlar miqdori anchagina. Bu tur paronimlarning o‘zbek adabiy tili leksikasi tizimidagi mavqei, maqomi, o‘rni, tushunilishi, qo‘llanilishi bir-biridan farqli.

Ingliz tilida ayrim PJlarning biri, ayrimlarining har ikki komponenti tarixiylik, eskirganlik, sohaviylik, shevaviylik, so‘zlashuv nutqiga daxldorlik, kam qo‘llanishlik, folklorga tegishlilik, chegaralanganlik, neologizmlik, terminologik leksikaga tegishlilik, lug‘aviy ma’noga ega emaslik, o‘zga tillarga mansublik, poetik so‘zlik, ma’lum nutq uslublariga xoslanganlik kabi turli-tuman baholanishlar, belgilanishlar bilan ajratiladi.

Fors-tojikcha va rus tili orqali roman-german tillaridan o‘zlashtirilgan leksemali paronimlar: do‘st – dust. Bu tur PJlar 15 ta.

Arabcha+rus tili orqali roman-german tillaridan o‘zlashgan leksemali paronimlar: bayon (a) – bayan, kofi (a) – kofe, fan – pan, shovul – shovun (a). Bunday PJlar 12 ta.

Prof. Sn.Rahmatullaev o‘zbek tiliga rus tili orqali o‘zlashgan g‘arb tillariga mansub leksik paronimlarni ta’kidlab ko‘rsatgan: abonent – abonement, adresat – adresant, diplomat – diplomant, ekonomika – ekonomiya.¹

Ilk “Paronimlar lug‘ati”da ham roman-german tillaridan o‘tgan PJlar izohlangan: aliment – element, artikl – artikul, bal – ball, bank – banka, beton – bidon, kompaniya – kompaniya, kartochka – kartoshka, kafe – kofe, komplekt – konflikt, matrats – matros, omonim – anonim, orden – order, panel – faner, panton – fontan, papiros – papirus, penal – final, real – rial, rol – rul, seksiya – sessiya, sintaktik – sintetik, taksa – taksi, tip – tif, traktir – traktor, ferma – firma, shipr – shifer, shtorm – shturm².

Paronimiya – til ifoda vositalarining xilma-xilligini ko‘rsatuvchi va isbotlovchi mustaqil, o‘ziga xos leksik-semantik kategoriya. Paronimlar til leksikasining taraqqiyotini va boshqa xalqlar hamda tillar bilan munosabatini leksik dalillar vositasida isbotlash uchun xizmat qiladigan lisoniy birliklar majmuidir.

Tilning hozirgi holatidagi paronimlar bir davrning mahsuli emas, ular turli davrlarda ijtimoiy, madaniy-ma’rifiy, iqtisodiy, siyosiy, estetik va boshqa ehtiyojlarni

¹ Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o‘zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006. –Б.45-46.

² Маъруфов А. Паронимлар луғати. –Тошкент: Ўқитувчи, 1974. –70 б.

qondirish hamda til leksikasidagi ma'lum bir bo'shliqni to'ldirish uchun yaratilgan, o'zlashtirilgan leksemalarning maxsuslangan guruhi sanaladi.

Paronimlar tilning tabiati, tuzilishi, imkoniyati bilan belgilanadigan lisoniy hodisa. Ifoda jihatida qisman, mazmun jihatida to'liq farqi bo'lgan til birliklari paronimlardir. Paronimlar moddiylik jihatdan xilma-xil ko'rinishlarga ega: a) asosi bir xil bo'lib, yasovchisi bilan farqlanadigan, umumiy ma'noli va xususiy ma'noli paronimlar; b) har xil leksik birliklar bo'lganligi sababli asosning ma'nosi to'liq farqlanadigan paronimlar; v) yasovchisi bir xil tuzilishda bo'lib, shu qism bilan birlashadigan turli asosli LBlar; v) asosi har xil tuzilishda bo'lib ham ifoda jihatida yaqinlik kuchli bo'lgan, ma'nolari o'rtasida bog'liqlik bo'lmagan LBlardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992. –Б.142.

Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2002. –Б.80.

Маҳмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. Бакалавриатнинг “Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогика фани” билим соҳаси талабалари учун дарслик. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. –Б.102.

Умиров И.Э. Ўзбек тили парафразалари: Филол.фан. номз. дисс. ...автореф. –Тошкент, 1996. –Б. 18.

N. Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, V.Qodirov va boshq. Ona tili: Umumta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. –Toshkent: Ma'naviyat, 2015. – В.176–177.

Миртожиев М. Ўша асар. – Б.256.

Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.80.